

AMPUTAT BOLALAR BILAN FUTBOL MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH
USLUBIYATI

Yorqulov G'.I.

O'zDJTSU yakkakurash sport turlari fakulteti tyutori

gayratyorqulov.2023@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10573163>

Annotatsiya. Maqolada Amputat bolalar bilan futbol mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Amputat bolalar, shifokorning ruxsati, himoyachi, tibbiy va psixologik tayyorgarlik, murabbiy.

METHODOLOGY FOR ORGANIZING FOOTBALL TRAINING WITH AMPUTATE
CHILDREN

Abstract. The article provides information about the methodology for organizing football training with amputate children.

Keywords: amputate children, Doctor's permission, defender, medical and psychological training, trainer.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФУТБОЛУ С ДЕТЬМИ С
АМПУТИРОВАННЫМИ КОНЕЧНОСТЯМИ

Аннотация. В статье представлена информация о методике организации футбольных занятий с детьми с ампутированными конечностями.

Ключевые слова: дети с ампутированными конечностями, разрешение врача, защитник, медико-психологическая подготовка, тренер.

Dolzarbli. Odatda nogironlar yo umuman futbol o'ynay olmaydilar yoki shifokor ruxsat bergan taqdirda oddiy qoidalarga ko'ra o'ynashadi. Ma'lum bo'lishicha, shifokorning ruxsati haqiqiy emas va u maydonga kirmasligi kerak. Ammo nogiron bolalar borki, ular futbol o'ynashga hech qanday xalaqit bermaydi - masalan, kar-soqov darvozabon, albatta, yarim himoyachi qayerga borishi kerakligi haqida baqiro olmaydi. Havaskorlar o'yinining sifatiga deyarli ta'sir qilmaydi. Muammo shundaki, bunday bolalarni deyarli hech kim tushinmaydi.

Inklyuziv, ya'ni shifokor oddiy bolalar guruhiga ruxsat bergan bo'lsa - oddiy bolalar guruhida. Shu maqsadda Toshkent shahrida bir nechta bo'limlar mavjud bo'lib, ularda trenerlar barcha zarur tibbiy va psixologik tayyorgarlikdan o'tgan. Ko'zi ojizlar uchun futbolni

tahlil qiladigan bo'lsak, hamma bandaj kiygan, to'p hushtak chalmoqda, hech kim yugurmaydi, maydon imkon qadar qattiq. Nisbatan kam haqorat bor va ko'rish qobiliyati zaif o'yinchi deyarli hech qachon oddiy jamoa bilan kesishmaydi. Ammo qo'li yoki oyog'i bo'lmagan bola oddiy jamoada osongina o'ynashi mumkin. Endi men sizga amputatsiyalari bo'lgan odamlar uchun futbol haqida gapirib beraman va uning misolidan foydalanib, inklyuziya va umuman bunday mashg'ulotlar haqida ma'lumotlar yetarlicha o'rganilmagan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Agar nogiron odamda texnologik jihatdan rivojlangan bionik oyoq protezi bo'lsa va u futbol maydonida buni tavakkal qilishga tayyor bo'lsa, o'yin oddiy o'yindan farq qilmaydi. Muammo shundaki, u odatda kamida bir necha million harajatga tushadi va hamma ham buni qilishga tayyor emas. Agar shaxsning qo'li bo'lmasa, klinik autizmning yengil shakli bo'lsa yoki masalan, bitta ko'zingiz yo'q bo'lsa - bu ham muammo emas, siz oddiy jamoada o'ynashingiz mumkin. Faqat murabbiy maxsus tayyorgarlikdan o'tishi kerak, shu jumladan psixologik. Ammo oyoqlar bo'lmasa (multifilmlar kabi), unda futbol o'ynash qiyinlashadi. Agar ko'zlar bo'lmasa yoki ko'rishning shikastlanish darajasi to'p endi ko'rinmaydigan bo'lsa, xuddi shunday. Shunga ko'ra, futbolning uchta turi mavjud: asosiy normal, oyoqsizlar uchun o'zgartirilgan va ko'rlar uchun o'zgartirilgan.

Aslida, ulardan ko'proq:

1. Amputatsiyalar futboli (PODA federatsiyasi);
2. To'liq ko'r futbol (B1) - Paralimpiya sporti;
3. Ko'zi ojizlar uchun futbol (B2);
4. Kar futboli kar sportidir;
5. Miya falajiga chalinganlar uchun futbol;
6. Ruhiiy nuqsoni bo'lganlar uchun futbol;
7. Futbol CHNIZ - surunkali yuqumli bo'lmagan kasalliklari (qandli diabet va boshqalar) uchun.

Ular uchun mas'ul bo'lgan 5 ta asosiy tashkilot mavjud: ISOD - Amputatsiyalar uchun xalqaro sport tashkiloti, ENAS-FID - Intellektual nogironlar uchun xalqaro sport assotsiatsiyasi, CP-ISRA - miya yarim palsi bilan kasallangan odamlar uchun sport va dam olish xalqaro assotsiatsiyasi, CISS - Karlar uchun xalqaro sport qo'mitasi, IBSA - Xalqaro ko'rlar sport assotsiatsiyasi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, karlar uchun futbol birinchi marta 1930-yillarda paydo bo'lgan, 1980-yillarda esa amputatsiyalar futboli deyarli bir vaqtda Amerikada va miya falajiga qarshi futbol Gollandiyada paydo bo'lgan. Yana 10 yil o'tgach, ko'rlar ular uchun biror narsa bor yoki yo'qligini so'rashdi va ularga variant taklif qilindi. Shu

bilan birga, ular odatdagi qoidalarni to'liq o'zlashtira olmaydiganlar uchun qoidalar tuzdilar. Nisbatan yaqinda surunkali yuqumli bo'lmagan kasalliklarga chalingan odamlar uchun futbol paydo bo'ldi. Rossiyada 1991 yildan beri nogironlar futbol assotsiatsiyasi mavjud bo'lib, u 1999 yilda Rossiya nogironlar futbol federatsiyasiga (FFIR) aylandi.

Bu sportchiga qanchalik xushmuomalalik bilan tuyulmasin, nogironlar "nogironlar" deb atalishni xohlamaydilar. Hech bo'lmaganda, aniq sport tashkilotlari buni ta'kidlaydilar.

Amputatsiya futboli qanday ko'rinishga ega ekanligini ko'rib chiqamiz. Qolgan oyoqlarning soni va holati muhimdir. Qabul qilinadigan holatlar:

- A2 sinf. Bir tomonlama kestirib amputatsiya.
- A4 sinf. Bir tomonlama oyoq amputatsiyasi. Musobaqa huquqiga ega bo'lish uchun minimal jismoniy nuqson amputatsiya kamida oyoq bilagi zo'r bo'g'imlarni o'z ichiga olishi kerak.
- A6 sinf. Bir tomonlama elkaning amputatsiyasi;
- A8 sinf. Bir tomonlama bilak amputatsiyasi; minimal jismoniy nogironlik - bilak qo'shimchasida amputatsiya sodir bo'ladi.

Ya'ni, agar sizda uchta barmoq bo'lmasa, ularning qoidalariga ko'ra amputatsiyalar bilan o'ynay olmasiz, oddiy jamoaga qo'shiling.

Vaziyatlar:

- Agar protezlar oddiy jamoada o'ynashga imkon bersa va bola (ota-onasi bilan) ularni xavf ostiga qo'yishga tayyor bo'lsa - muammo yo'q, u odatdagidek o'ynasin.
- Bola oddiy jamoada tayoqchada o'ynashi mumkin (aniqrog'i, tayoqchada, qo'ltiq ostidagi tayanchsiz, ammo kuchliroq qo'llarni talab qiladigan boshqariladigan tayoqchalar) - bu holda u ishlash ko'rsatkichlari bo'yicha boshqalar bilan taqqoslanmasligi aniq. uning jamoasidagi o'yinchilar, bu fakt bilan qoplanishi mumkin, u gol urganida u 1 emas, balki 3 ochko beradi, masalan (va keyin ular unga quvonch bilan o'tishadi).

- Bola turli qoidalarga ko'ra, alohida amputatsiyalar guruhida futbol o'ynashi mumkin.

Avval faqat amputantlar o'ynaydigan (3) holatni ko'rib chiqamiz. Biz uchun bu asosiy holat emas, lekin davom etishdan oldin buni tushunishimiz kerak. Shunday qilib, futbolning ushbu versiyasida toshkentliklar qo'llaniladi - bular biroz boshqacha tayanch nuqtasini (qo'l va bilakni) ta'minlaydigan tayoqchalar bo'lib, agar kerak bo'lsa, oxir-oqibat bitta oyoq bilan tepishga imkon beradi. Bu yerda qo'llarning yuki sezilarli darajada oshadi, harakatlar va kurashning tabiati o'zgaradi, ammo umumiy fikr shundaki, odamlar kanadalik poyabzalda yugurishadi va odatdagidek futbol o'ynashadi. Darvozabonlar kichikroq darvozada turgan

holda ikkala oyog'i va bir qo'li bo'lishi kerak. Amaldagi maydon 55-65 metr 35-45 metr, maqsad 2x5, ustunlar 8 sm dan oshmaydi. To'pning diametri 68-70 sm, og'irligi 410 dan 450 grammgacha. 7x7 (darvozabonlar bilan) o'ynaladi. Har biri 20 daqiqadan 10 daqiqadan ko'p bo'lmagan tanaffus bilan ikkita yarmi.

Dribling deyarli yo'q, faqat uzatmali o'yin.

Aslida, bu yerda aytmoqchi bo'lgan ko'p narsa yo'q, ehtimol, bunday o'yinchilar juda qattiq zarba berishadi. Urish uchun oyoq mushaklari, tananing aylanishi va tayanch nuqtasi kerak. Ularning qo'llari orqali yaxshi qo'llab-quvvatlash nuqtalari bor, qolganlari u yerda. Asosiysi, uzatmani qabul qilish, keyin darvozabon undan to'liq foydalanadi.

Aslida, ota-onasi qo'yib yuborishga tayyor bo'lgan barcha bolalar - ular reabilitatsiya bo'yicha mutaxassislar bilan juda katta ish qildilar, ular qanday o'tirishni, turishni va yuqori yelkama-kamar bilan dumaloq harakatlar uchun tayoqchani to'g'ri qo'llab-quvvatlashni bilishadi. Ular qo'llari bilan harakatlar qilishlari mumkin, agar kerak bo'lsa, ular hatto qo'ltiq tayoqlarini qo'yib yuborishlari va qo'llari bilan yerga tegishlari mumkin.

Inklyuziya. Amputatsiyalangan bolaning oddiy guruhda protezsiz (kanadalik poyabzalda) o'ynashini ko'rib chiqaylik.

Bu nogiron bola uchun qanchalik foydali ekanligini aniqlash lozim. Murabbiylarni tayyorlagan ROOI Perspective kompaniyasining hamkasblari bu juda foydali ekanini ta'kidlamogda, chunki bunday vaziyatda u o'zini butunlay oddiy futbolchidek his qiladi. Bizni oddiy maktab o'quvchilari uchun qanchalik foydali degan savol ko'proq qiziqtirdi. Ya'ni, ota-onalarni shubhasiz qiziqtiradigan asosiy savol - nogiron bola guruhning rivojlanishini qanchalik sekinlashtirishi va boshqa bolalar unga qanday munosabatda bo'lishlari. Ota-onalar ko'pincha mantiqsiz sabablarga ko'ra nogiron bolalardan qo'rqishadi. Masalan, ular doimo ko'chada bo'lishadi va xatti-harakatlari bilan sog'lom odamlardan farq qilmaydi. Ma'lum bo'lishicha, bu oddiy bolalar uchun juda foydali - bir so'z bilan aytganda, bu ularning o'ziga bo'lgan hurmatini taqqoslash orqali oshiradi. Ya'ni, g'alati, bunday faoliyat har ikki tomon uchun ham foydalidir.

Bu yerda shuni aytish kerakki, biz inklyuziya haqida gapirganda, biz sog'lom bolalar bilan deyarli teng darajada samarali o'ynay oladigan bolalar haqida gapiramiz. Ya'ni, takror aytaman, agar qo'l bo'lmasa, futbol uchun umuman yomon narsa bo'lmaydi, agar to'pni boshqa birov qabul qilmasa va bu fakt emas. Bunday bolalar shunchaki mashg'ulotlarga kelishlari mumkin va murabbiy ular bilan oddiy bolalar kabi ishlaydi, lekin psixologik tayyorgarlikni hisobga olgan holda. Ammo agar bola sezilarli darajada yomon o'ynasa, uchta variant mavjud:

1. Inklyuziv dars (bir martalik), u odatdagi qoidalar bo'yicha muntazam futbol o'ynash uchun maydonga chiqqanda. Bu bir necha oyda bir marta hamma uchun foydalidir, lekin ko'pincha bu guruhning rivojlanishini sekinlashtiradi.

2. Bunday bolalarning alohida guruhini yaratish (ko'r futbol jamoasi kabi) - bu yerda ular o'zaro futbolning boshqa versiyasini o'ynashadi.

3. Sog'lom bolalarni futbolning maxsus turlariga kiritish - masalan, bir xil ko'rni ishlatish. Bu jamoaviy ko'nikmalarni rivojlantirish va umuman boshqa odamlarni tushunish uchun har bir necha oyda foydalidir. Ammo ko'pincha u asosiy sport natijalarini ham yomonlashtiradi.

Natijada, biz quyidagi yo'lni tanladik: bolalar sog'lom o'yinchilar uchun barcha talablarga dosh berishga tayyor bo'lsa, oddiy guruhda o'qishlari mumkin. Buning uchun siz sog'lom boladan ko'ra ko'proq harakat qilishingiz kerak bo'ladi, lekin bu yo'l. Agar umumiy tashxisga ega nogironlar guruhi tuzilsa, ular o'zaro o'ynaydilar. Ota-onalar rozi bo'lsa, biz bir necha oyda bir marta guruhlar aralashgan va o'zgartirilgan futbol o'ynagan qiyin sharoitlarda jamoaviy o'yinni rivojlantirish uchun treninglar o'tkazamiz. O'zgartirishlar "sizning jamoangizda kanadaliklar safida odam bor, agar u gol ura, u bitta emas, 3 ochko beradi" va shundan keyin jamoa unga o'tish yoki bermaslikka qaror qiladi.

Alohida qoidalar guruhi miya yarim paksi bo'lgan bolalarga tegishli. Ular uchun bo'shashishlar harakatlarning aniqligida amalga oshiriladi, masalan, ifloslanish paytida teginishning turli qoidalari, dribling paytida bir oyoqning chegaradan chiqib ketishiga imkon beradi va hokazo. Ular aniq harakatlar qila olmaydi, shuning uchun vosita ko'nikmalaridagi xatolar oddiygina kechiriladi.

Hozirda imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'lim bilan ishlash bo'yicha ayrim bo'limlarning trenerlarini tayyorlanmoqda. Qoidaga ko'ra, bular ota-onalari ularni sportga olib borishlari mumkinligi va kerakligiga ishonchlari komil bo'lmagan bolalardir - ular kulishidan, haqoratlanishidan va hokazolardan qo'rqishadi. Odatda shifokor tomonidan jismoniy (tibbiy) cheklovlar yo'q.

Muammo shundaki, ilgari ular bunday bolalarni jarayonga qanday kiritishni bilishmagan. Bizniki shunday ko'rinadi: guruhga kirishdan oldin murabbiy jamoa bolalari bilan tayyorgarlik suhbatini o'tkazishi kerak. Aytishim kerakki, bir a'zosi yetishmaydiganlar bor. Buni yosh bolalarga tushuntirish juda qiyin, ular o'z nuqtai nazaridan tashqari qanday fikrlashni bilishmaydi. O'smirlar bu kontsepsiyaga mos keladi. Keyin yangi bola keladi va mashg'ulotni tomosha qiladi, lekin birinchi marta mashq qilmaydi. Maqsad - unga ko'nikish va unga ko'nikish, shunda ular u bilan ikkinchi marta o'ynashni xohlashadi. Keyinchalik, murabbiy unga alohida

mashqlar to'plamini tayyorlashi kerak - asosiy badanqizdirish uning jismoniy imkoniyatlariga mos kelishi kerak. Bolani o'yin jarayoniga asta-sekin kiritish kerak. Rad etishning barcha daqiqalarini kuzatib borish juda muhim: agar ular yomon ko'rinsa, norozi bo'lsa, qo'ltiq tayoqlarini yoki boshqa narsalarni taqillatib qo'ysa, har bir tajovuzkor bola bilan alohida suhbatlashish kerak. Natijada, amputatsiya qilingan bola o'zini ijtimoiylashgan his qilishi kerak, shunda bolalar uni qabul qiladilar. Buni u o'ziga ishongan joyda qilish yaxshidir - masalan, taktika darslarida, o'yin sharhlarida va hokazolarda, lekin darhol mashg'ulotlarda emas. Siz bolani o'yin jarayoniga to'satdan kirita olmaysiz. Bola va bolalar guruhi uchun tayyorgarlik qismi bo'lishi kerak. Murabbiylarimizning amaliyotidan sog'lom bolalarning jismoniy nuqsonlari bo'lgan bolalarni xafa qilish holatlari aniqlanmagan.

Bolalar yangi o'yinchining imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni o'rganadilar. "Bitta o'rniga 3 ball"ga ega bo'lgan jamoaviy ish nima ekanligini, rollarni taqsimlash (shuningdek, jamoaviy ish uchun muhim) va psixologiya nuqtai nazaridan boshqa ko'plab afzalliklar haqida tushuncha beradi.

Nogiron bola bilan ishlaganda, tez-tez maqtash juda muhim, lekin faqat haqiqiy yutuqlar uchun, shuning uchun hamma buni ko'rishi mumkin. Uni haddan tashqari himoya qilmang va unga oddiy o'yinchilar kabi deyarli e'tibor bering. Ammo shu bilan birga, u haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lgan yoki u bor kuchi bilan ushlab turgan vaziyatlarni tanib olishingiz kerak (va bu sport maqsadi bilan bog'liq emas).

2012 yildan boshlab nogiron bolalar teng asosda o'qishlari, xususan, boshqa bolalar bilan jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishlari mumkin. Ha, faqat miya falajli o'quvchilar uchun, faqat ko'rlar uchun va hokazo yopiq maktablar mavjud. Ammo qonunga ko'ra, maktab qulay muhit va hamma narsa tufayli nogiron bolani rad eta olmaydi. Yana bir narsa shundaki, inklyuziyada siz bolaning guruh taraqqiyotini sekinlashtiryaptimi yoki yo'qmi, ehtiyotkorlik bilan baholashingiz kerak. Agar u boshqalar bilan teng sharoitda bo'lishga tayyor bo'lsa, u katta ehtimol bilan shaxsan ko'proq ishlashga majbur bo'ladi, ammo bu guruhni sekinlashtirmaydi. Bundan tashqari, biz semiz bolalarni jismoniy tarbiyadan haydab chiqarmaymiz, hech kim ularni omma orasidan ajratmaydi, ularga hech qanday imtiyozlar bermaydi, faqat to'yinganlar uchun alohida guruhlar tuzmaydi.

Xulosa. Murabbiy bir oyog'i ikkinchisidan qisqa bo'lgani uchun o'zini omadsiz deb hisoblagan yigit bor edi. U bu uni cheklashiga ishondi. Keyin amputatsiya bilan kasallangan odamlar nima qilayotganini ko'rdim va u o'zi uchun juda ko'p narsalarni o'ylab topayotganini

angladim. Birgalikdagi darsdan so'ng uning xushmuomalaligi keskin oshdi (u ham uyatchan edi) va natijalari kun sayin o'sib borishiga erishildi.

REFERENCES

1. Xo'jamkeldiyev, G. S., G'Aniboyev, I. D., Ziyayev, F. C., & Karimov, F. M. (2021). KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(3), 270-274.
2. Ходжамкелдиев, Г. (2023). СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ ЖАРАЁНЛАРИДА ТИКЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 233-237.
3. Khojamkeldiyev, G. S. (2023). MEDICAL AND BIOLOGICAL MEANS OF INCREASING WORKING CAPACITY AND RECOVERY OF ATHLETES. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 232-237.
4. Khujamkeldiyev, G. S. (2023). THE IMPORTANCE OF RECOVERY IN THE PROCESSES OF SPORTS EXERCISES. In *Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сб. статей XIX Междунар. науч. конф., Белгород, 25–26 апр. 2023 г./Белгор. гос. технол. ун-т.–Белгород: Изд-во БГТУ, 2023.–471с. ISBN 978-5-361-01170-4* (p. 462).
5. Ходжамкелдиев, Г. (2023). СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ ЖАРАЁНЛАРИДА ТИКЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(7), 233-237.
6. Хўжамкелдиев Ғ.С. Мактабларда ўқувчиларни енгил атлетика турларига саралаш ва йўналтириш услубияти // “Fan – sportga” ilmiy – nazariy jurnali. 2022/3 - Б. 59-61. [13.00.00 №16]
7. Хўжамкелдиев Ғ.С. Юриш ва югуришда кадамлар узунлигининг аҳамияти // “Sportda ilmiy tadqiqotlar” ilmiy – nazariy jurnali. №1. Ch.2023. - В. 34-37. [13.00.00 ОАК Раёсатининг 2022 йил 15 декабрдаги 328-сон қарори:]
8. Хо'jamkeldiyev G'.S. Sportchilar organizmini tiklashning zamonaviy vositalari // “O'zMU xabarlari” ilmiy jurnali №1.4. T.2023. - В. 185-187. [13.00.00 №15]

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

9. Xo'jamkeldiyev G'.S. O'rta va uzoq masofaga yuguruvchilarni musobaqa oldi tayyorgarlik davrida psixologik tayyorgarligining o'rni va ahamiyati // "Ilm sarchashmalari" ilmiy-nazariy, metodik jurnali. №6. Urganch, 2023. – B. 124-129. [13.00.00 №31]
10. Хўжамкелдиев Ғ.С. Спорт машғулотлари жараёнларида тикланишнинг аҳамияти // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари” электрон журнали. № 7 (3)- Бухоро, 2023. Б. 233-237. [ОАК Раёсатининг 2021 йил 4 июндаги 300/5-сон қарори

MODERN SCIENCE
& RESEARCH